

Plan d'entreprise de Portage : 2017 et 2018

30 octobre 2016 (révisé en janvier 2017)

Table des matières

1. Sommaire	3
2. Coup d'œil sur Portage	4
3. Analyse de la situation.....	7
Impératif stratégique.....	7
Complémentarité des rôles en matière de GDR.....	9
4. Vision, mission, principes et objectifs	9
Vision	9
Mission : Intendance partagée des données de recherche au Canada.....	9
Principes.....	9
Objectifs	10
5. Services	10
1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche	11
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR.....	12
3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance	14
6. Organisation et gouvernance	15
Hypothèses.....	15
Modèle organisationnel.....	16
Gouvernance	16
Résultats attendus en 2017.....	17
7. Modèle de financement	18
Contexte.....	18
Investissements dans Portage de l'ABRC.....	18
Budget.....	19
Parrainages à titre de répondant communautaire de l'ABRC.....	19
Contributions en nature des membres de l'ABRC	20
Contributions de partenaires	20
Possibilités de financement.....	20
Services tarifés.....	21
8. Évaluation.....	21
9. Évaluation et atténuation des risques.....	21
10. Relève	22
11. Annexe 1 : Histoire du projet	24
Coup d'œil sur l'histoire de Portage.....	24
12. Annexe 2 : Cadre de Portage.....	27
13. Annexe 3 : Description du Réseau d'experts et des plateformes de GDR.....	28
1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche	28
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR.....	29
14. Annexe 4 : Groupes d'experts (au 30 octobre 2016)	33

1. Sommaire

Portage aspire à devenir une plateforme complète de soutien à la gestion des données de recherche déployée à l'échelle nationale pour que le Canada puisse s'arrimer à la tendance de la recherche nécessitant un grand volume de données pour devenir un chef de file mondial de la recherche et de l'innovation.

La mission de Portage est de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada par le biais d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration. Portage vise à mettre en commun et à accroître le savoir-faire, l'infrastructure et les services existants de façon à ce que tous les chercheurs universitaires du Canada aient accès au soutien dont ils ont besoin en matière de gestion des données de recherche. L'objectif principal de Portage est de fournir un soutien à la prestation de services par le personnel de la bibliothèque locale.

Le Plan d'entreprise de Portage : 2017 et 2018 a été rédigé principalement à l'usage des membres de l'ABRC, l'organisation qui a facilité la mise en place du réseau et fourni les fonds nécessaires à son démarrage. Le plan fournit un compte rendu des consultations et des développements qui ont mené à l'établissement du réseau et présente une analyse de la situation actuelle, les objectifs actuels du réseau, les services, la structure de gouvernance et le modèle de financement. Les rapports d'activités complets pour l'exercice 2015-2016 sont accessibles à partir du site Web de Portage.

Le Plan d'entreprise recommande que l'ABRC continue de prendre appui sur les progrès importants accomplis en 2015-2016 et propose de doter Portage d'un budget annuel de 280 000 \$ pour les exercices 2017 et 2018. Le budget reflète les coûts d'exploitation centralisée de Portage, y compris ceux rattachés à la direction, à la coordination, à la mobilisation à l'échelle nationale et à certains services de soutien nécessaires à la formation et aux communications. Portage sollicitera du financement additionnel fondé sur des projets et du soutien pour les coûts à venir pendant la période couverte par le présent Plan.

On nourrit un optimisme prudent à savoir que dans les deux prochains exercices, des sources de financement deviendront disponibles pour permettre à Portage de passer au niveau suivant en offrant un robuste réseau de services et d'outils. En même temps, il sera important d'évaluer les progrès et de planifier en fonction de différents scénarios. Ces plans comprennent l'élaboration d'une stratégie d'évaluation et des discussions sur les options éventuelles si le financement n'est pas disponible ou si le réseau s'acquitte de son mandat et son existence n'est plus justifiée.

Les annexes au présent Plan d'entreprise fournissent de l'information pour alimenter les discussions sur la planification. L'Annexe 1 : Histoire du projet dresse le contexte des consultations qui ont mené à la mise en place de Portage et les autres annexes fournissent des précisions supplémentaires sur les services de Portage. Par ailleurs, le site Web de Portage offre des renseignements mis à jour sur l'organisation. Consulter : <https://portagenetwork.ca>.

2. Coup d'œil sur Portage

La mission de Portage est de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada par le biais d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration.

Portage se veut un réseau de services coordonnés et une infrastructure établie et déployée par le truchement d'une multiplicité d'établissements et d'organisations disséminés partout au pays. La puissance de ce modèle fédéré réside en sa capacité de mettre en commun les ressources de données, l'expertise et la technologie, aussi bien à l'échelle locale que nationale.

Pourquoi est-ce important?

- Les données de recherche s'imposent de plus en plus comme le point de départ des nouveaux travaux de recherche. Dans l'environnement numérique, il est possible pour les chercheurs de redéfinir la visée des données afin de les utiliser de façon novatrice et à des fins qui n'avaient pas été prévues par leurs créateurs.
- Le Canada ne dispose pas encore d'une infrastructure numérique complète appuyant la collecte, la gestion et la réutilisation des données de recherche.
- La gestion et l'interopérabilité des données de recherche sont trop complexes et importantes pour que l'on s'y attarde uniquement à l'échelle locale ou régionale; nous devons établir un mécanisme de collaboration entre les régions et avec une panoplie d'intervenants.

Qui est Portage?

- Le réseau Portage a été mis sur pied par l'ABRC en 2015.
- Portage est financé par la communauté des bibliothèques de recherche (l'ABRC et ses établissements membres), reçoit un soutien en nature important de ses membres et d'autres organisations intéressées et en ayant recours à des mandats à forfait.
- Portage est géré par un directeur qui relève du Conseil d'administration de l'ABRC et reçoit des conseils stratégiques d'un Comité consultatif externe à intervenants multiples et des présidents de ses groupes d'experts qui agissent en qualité de Conseil.

Objectifs de Portage

1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche (GDR)
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR
3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance.

Services et activités de Portage

Portage vise à coordonner et à accroître l'expertise, les services et l'infrastructure de façon à ce que les chercheurs au Canada aient accès au soutien dont ils ont besoin en matière de gestion des

données de recherche. L'objectif principal de Portage est de fournir un soutien à la prestation de services par le personnel de la bibliothèque locale.

Depuis sa création, Portage a mis en œuvre une panoplie d'activités afin de faire progresser sa mission et ses objectifs. En 2017-2018, Portage prévoit intégrer et élargir encore davantage ses activités afin d'offrir un service de gestion de données de recherche fédéré plus cohérent.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des activités actuelles et prévues pour 2017-2018.

Voir aussi la section Services du présent Plan d'entreprise pour obtenir des précisions et connaître les autres activités.

Objectifs de Portage	2015-2016	Prévu pour 2017-2018
1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche (GDR)	Mise sur pied d'un réseau de spécialistes réunissant six groupes d'experts (Voir l'annexe 4).	Mobiliser le réseau d'experts dans le cadre d'un programme d'activités coordonnées afin de renforcer la capacité de GDR dans les établissements canadiens; ajouter un groupe ponctuel responsable de l'éthique en matière de gestion des données.
	Définir des programmes de formation et des priorités pour les divers publics. Signer les protocoles d'entente avec le CRSH et les IRSC afin d'élaborer et de fournir des programmes de formation à des groupes de chercheurs financés, et de mettre à contribution les experts de Portage provenant de différents établissements	Donner des cours de formation à l'intention des libraires dans le domaine de la GDR et des ateliers avec d'autres collectivités intéressées. Continuer de collaborer avec un groupe de travail les trois organismes pour élaborer et exécuter des programmes de formation et pour soutenir le déploiement des outils de GDR et la diffusion des exigences connexes.
	Élaborer un site Web complet fournissant des conseils avisés sur la gestion des données de recherche à l'usage des chercheurs et d'autres intervenants	Maintenir, élargir et mettre à jour le site Web avec de nouveaux produits mis au point par Portage
	Signer un protocole d'entente avec COPPUL afin de collaborer plus étroitement et de mettre au point des solutions de stockage partagé	Établir des protocoles d'entente avec les trois autres consortia de bibliothèque régionaux au Canada pour coordonner et assurer la prestation des services de GDR.
	Participer à une étude des besoins en matière d'archivage de données pour la Division des sciences de la vie de	S'inspirer de ces travaux pour répondre à d'autres exigences mondiales en matière

Objectifs de Portage	2015-2016	Prévu pour 2017-2018
	l'Agence spatiale canadienne (financées par l'ASC)	d'organisation des données
2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR	Lancer Assistant PGD de Portage, un outil gratuit bilingue permettant de créer des plans de gestion des données.	Peaufiner l'Assistant PGD Participer à la formation de différentes collectivités sur l'utilisation de l'Assistant PGD
	Mettre au point conjointement une filière de conservation et de dépôt des données avec Calcul Canada (CC) (2,2 millions \$ sur deux ans, financé par CC) Collaborer avec COPPUL, OCUL Scholars Portal et l'Université de Toronto à la mise sur pied du réseau de conservation des données numériques en évolution	Fédérer les composantes de l'infrastructure actuelle pour en faire un service de données plus cohérent
	Élaborer un cadre pour l'infrastructure de GDR qui assurera l'interopérabilité et l'intégration des outils	Élaborer et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités cernées dans le cadre, y compris pour ce qui est de l'intégration des données et des métadonnées, de la conservation des données et du stockage fédéré, des systèmes d'exploration et du contrôle d'accès évolué.
	Produire un livre blanc sur les fonctions essentielles des outils d'exploration pour la GDR. Adapter l'interface utilisateur de la UBC Digital Collections pour un système d'exploration et de dépôt de données fédéré.	Formuler des recommandations au sujet des normes relatives aux métadonnées et à l'interopérabilité. Déterminer et promouvoir l'utilisation des outils pour des logiciels d'organisation des données. Mettre en œuvre un système d'exploration de données fédéré.
		Introduire la gestion des flux de données dans les projets de recherche et appuyer l'adoption des outils de gestion des flux de données dans les établissements canadiens.
		Favoriser une plus grande collaboration entre

Objectifs de Portage	2015-2016	Prévu pour 2017-2018
		les dépôts de données et faciliter l'établissement d'un nouveau dépôt au Canada.
3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance	Effectuer des présentations et participer à des réunions et à des colloques partout au Canada et à l'échelle internationale.	Continuer de mobiliser activement d'autres intervenants. Participer et contribuer à la réunion de l'Alliance des données de recherche qui se tiendra à Montréal en septembre 2017. Collaborer avec d'autres intervenants stratégiques à des projets particuliers; p. ex., ACCER, DRC, Industrie Canada, FCI et ECCC (science ouverte)

3. Analyse de la situation

Impératif stratégique

La gestion des données de recherche (GDR) est essentielle à la mission des bibliothèques, car elles ont pour rôle principal de conserver l'information issue de la recherche et de veiller à ce qu'il soit possible d'y accéder.

Les besoins à l'origine de la mise sur pied de Portage sont bien documentés dans les rapports énumérés à l'*Annexe 1 : Histoire du projet*. Le Canada accusait du retard par rapport à d'autres pays pour ce qui est de l'établissement de politiques, de services et de l'infrastructure nécessaires à l'intendance ou à la gestion des données de recherche afin de favoriser l'accès à ces données et leur réutilisation. Les bibliothèques de recherche, compte tenu de leur rôle de longue date en matière d'exploration, d'utilisation et de conservation de l'information, ont été perçues comme des intervenantes clés pour la gestion des données de recherche. Il a aussi été reconnu que les services des bibliothèques dans le domaine de la GDR doivent être minutieusement alignés avec d'autres services et infrastructures connexes, comme l'informatique de pointe en recherche, les services de stockage de données et les réseaux de haute vitesse.

Depuis ces discussions de planification initiales, plusieurs avancées ont mis en relief l'importance stratégique de passer rapidement à l'action pour élaborer des services de GDR et procéder à leur mise en œuvre.

La *Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques* a été adoptée en juin 2016. Elle était appuyée par une déclaration complémentaire élaborée par un groupe de vice-présidents à la recherche de diverses universités. Ces efforts rapprochent le pays d'un horizon stratégique qui reconnaît l'importance de la GDR et exige des services et une infrastructure permettant de l'actualiser.

Le soutien que le gouvernement fédéral accorde aux orientations stratégiques du gouvernement ouvert et de la science ouverte a atteint un sommet sans précédent. Il semble reconnaître qu'afin d'accroître les bienfaits pour la société qui découleraient de l'effet de levier créé par des investissements dans la recherche et de rendre les données scientifiques repérables et réutilisables à long terme, le Canada a besoin d'une infrastructure nationale intégrale. Voilà qui cadre bien avec le récent communiqué issu du Sommet du G8 des ministres des Sciences et de la Technologie en mai 2016 :

Par ailleurs, nous avons admis que la science ouverte pouvait changer la façon dont la recherche et le développement (RD) sont réalisés, puisque les constatations naissantes mènent à une collaboration mondiale beaucoup plus grande et favorisent une bien plus vaste gamme de participants et d'intervenants. Nous avons également reconnu l'importance de la science ouverte comme un élément moteur de l'inclusion plus large en RD, par exemple, avec l'émergence de la science citoyenne.

Pour régler ces questions, nous avons décidé que les principes de la science ouverte et de l'innovation inclusive devaient se refléter dans chacun de nos domaines particuliers d'intérêt en STI : la santé mondiale, l'égalité des sexes et le développement des ressources humaines pour la STI, l'avenir des mers et océans ainsi que l'énergie propre. Afin d'obtenir les plus grandes répercussions qui soient pour le bien de nos sociétés, nous nous sommes également engagés à collaborer dans des groupes ministériels du G7 et à élaborer nos travaux en étroite collaboration avec d'autres ministères.

<http://www.g8.utoronto.ca/science/2016-tasukuba.html>

<http://www.g8.utoronto.ca/science/2016-tasukuba.html>

<http://www.g8.utoronto.ca/science/2016-tasukuba.html>

Le besoin de coordination des discussions sur l'infrastructure de recherche numérique a augmenté. Le Conseil de direction pour l'infrastructure numérique a capté l'attention du gouvernement fédéral et s'affaire à la coordination et au soutien des priorités entre différents groupes d'intervenants. Nos discussions, que ce soit au CDIN ou directement avec des dirigeants d'ISDE, laissent entendre que le gouvernement comprend de plus en plus que le financement durable sera essentiel pour appuyer ses propres objectifs. Il semble être prêt à investir dans l'infrastructure de recherche numérique.

La GDR est maintenant considérée comme un élément de l'infrastructure de recherche numérique.

Ensemble, l'ABRC et Données de recherche Canada ont fait de grandes percées pour s'assurer que la GDR est dûment prise en considération comme un élément clé de l'infrastructure, par exemple, dans le contexte du Conseil de direction pour l'infrastructure numérique (CDIN) et des avis qu'il continuera de formuler et de donner au gouvernement fédéral.

Les systèmes d'information sur la recherche deviennent de plus en plus prévalents. Cela donne l'occasion d'établir des liens efficaces entre la GDR et les flux de données administratives et exige de porter attention à l'interopérabilité. Cette réalité présente aussi le défi de veiller à ce que les universités gardent la maîtrise des données stockées dans ces systèmes à l'appui de l'objectif d'ouverture et de disponibilité à long terme des dossiers de recherche.

Complémentarité des rôles en matière de GDR

Comme il est indiqué dans la *Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques*, de nombreux intervenants, à l'intérieur du réseau de recherche, partagent les responsabilités et les coûts nécessaires pour assurer un environnement de données de recherche ouvert et robuste au Canada. Portage collabore avec de nombreux organismes et groupes différents. Parmi ceux-ci, voici ceux dont le mandat se recoupe le plus de celui de Portage :

Portage : Assurer l'élaboration et la mise en œuvre de services de GDR à l'échelle nationale, pour aider les universités et leurs partenaires à mettre en commun et à préserver les données de recherche.

Consortiums régionaux de bibliothèques : Financement des collaborations régionales qui peuvent prévoir la contribution de services de GDR au réseau national de GDR.

Données de recherche Canada (DRC) : Définir les orientations des investissements stratégiques et politiques à l'échelle nationale dans la GDR et agir en qualité de porte-parole du Canada à l'échelle internationale pour la GDR.

Conseil de direction pour l'infrastructure numérique : Coordonner une approche nationale pour édifier un écosystème évolué d'infrastructure numérique au Canada, dont un aspect est la GDR.

4. Vision, mission, principes et objectifs

Vision

Portage aspire à devenir une plateforme complète de soutien à la gestion des données de recherche déployée à l'échelle nationale pour que le Canada puisse s'arrimer à la tendance de la recherche nécessitant un grand volume de données pour devenir un chef de file mondial de la recherche et de l'innovation.

Mission : Intendance partagée des données de recherche au Canada

Portage contribue activement à la gestion des données de recherche au Canada par le biais d'un réseau durable de services bibliothécaires et d'une infrastructure de collaboration. Portage coordonnera et accroîtra l'expertise, les services et l'infrastructure de façon à ce que les chercheurs au Canada aient accès au soutien dont ils ont besoin en matière de gestion des données de recherche. L'objectif principal de Portage est de fournir un soutien à la prestation de services par le personnel de la bibliothèque locale.

Principes

L'ensemble de principes suivant a été élaboré en 2014 pour orienter la formation de Portage. Ceux-ci sont alignés avec les principes subséquents qui ont été affirmés par la *Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques* et appuyés par une déclaration complémentaire élaborée par un groupe de vice-présidents à la recherche provenant de diverses universités.

- Les données sont un bien public;
- accès intelligent : ouverture et respect pour la vie privée
- approches axées sur la collaboration : économies de coûts et mise en commun de l'expertise
- inclusivité : chercher à servir tous les chercheurs et à offrir des chances plus égales;
- engagement envers les normes et l'interopérabilité;
- relations internationales : établir des liens à l'échelle internationale et veiller à ce que notre travail soit en harmonie avec les pratiques internationales
- Respect des différences : flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de régions, d'établissements, de langues et de disciplines différents;
- source ouverte : redonner à la collectivité, lorsque possible;
- intendance : un sentiment de responsabilité pour ce qui est de la gestion des données de recherche à long terme.

Objectifs

1. **Favoriser une communauté de pratique pour la GDR** : Un des principaux objectifs de Portage est d'établir un réseau d'experts pour la gestion des données de recherche. Les aspects essentiels à la réalisation de cet objectif sont de coordonner et d'élargir l'expertise et les services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et de renforcer la capacité dans des domaines précis de la gestion des données de recherche.
2. **Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR** : Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la conservation et l'exploration des données de recherche. Cela exige de travailler avec les fournisseurs d'infrastructure, tant dans la collectivité des bibliothèques qu'ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.
3. **Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance** : La tâche de gestion des données de recherche au Canada exige une mobilisation et une collaboration de tout le milieu. Les deux principales composantes susmentionnées du réseau se fondent sur des connaissances approfondies des besoins des chercheurs et de solides relations avec des organismes de financement, des intendants des données, des fournisseurs d'infrastructure, des consortiums régionaux de bibliothèques universitaires et des collaborateurs internationaux.

5. Services

Portage se veut un réseau de services coordonnés et une infrastructure établie et déployée par le truchement d'une multiplicité d'établissements et d'organisations disséminés partout au pays. La puissance de ce modèle fédéré réside en sa capacité de mettre en commun les ressources de données, l'expertise et la technologie, aussi bien à l'échelle locale que nationale. Le tout est supérieur à la somme de ses parties.

Ce modèle fédéré est à la base de Portage depuis le commencement¹. À l'été 2016, les travaux ont été amorcés en vue de préparer une proposition de financement pour mettre en œuvre entièrement un service de données de recherche fédéré. Celui-ci devait être élargi et consolider les services existants offerts par Portage pour en faire un système plus robuste, qui nécessiterait du financement pour que du personnel additionnel soit déployé dans les établissements, afin de compléter l'effectif disponible à l'échelle locale et de distribuer l'expertise à la grandeur du réseau. La proposition de financement sera établie à partir des orientations et des services décrits dans le présent Plan d'entreprise.

Les services décrits dans cette section sont représentés graphiquement dans le Cadre de gestion des données de recherche de Portage, qui figure à l'annexe 2. En outre, l'annexe 3 fournit plus de précisions sur chacune des sous-en-têtes de la présente section.

1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche

Planification de la gestion des données

- Le groupe d'experts sur les PGD de Portage a contribué à l'apport des améliorations à Assistant PGD pour permettre l'ajout d'espace personnalisé pour chaque établissement. Les établissements qui demandent des espaces personnalisés sur Assistant PGD continueront d'être ajoutés.
- Un système d'aide axé sur la collaboration fonctionnant à l'aide de jetons sera intégré à Assistant PGD.
- Assistant PGD est utilisé comme cadre pour introduire les chercheurs à la GDR.
- Le groupe d'experts sur les PGD de Portage collabore actuellement avec le CRSH et le CRI pour donner de la formation à des groupes de chercheurs subventionnés sur l'utilisation d'Assistant PGD.
- Portage travaille en partenariat avec les comités d'éthique de la recherche (ACCER) et l'Association canadienne des administratrices et des administrateurs de recherche (ACAAR) pour incorporer le contenu des PGD pertinents à leurs besoins en matière d'information pour la GDR. Par exemple, l'ACAAR désire incorporer l'identification des marchandises contrôlées utilisées en recherche.

Formation

- Le groupe d'experts sur la formation de Portage a achevé un livre blanc qui fournit des principes et une orientation en matière de formation qui serviront à la définition des lignes directrices en matière de formation.
- Le groupe d'experts sur la formation de Portage procède à la planification de webinaires pour présenter la question de la GDR au personnel de la bibliothèque et aux chercheurs.

¹ Voir Humphrey, C., Shearer, K. et Whitehead, M. (2016), *Towards a Collaborative National Research Data Management Network*. Document présenté à la 11^e Conférence de l'International Digital Curation.

- Le groupe d'experts sur la formation de Portage procède à l'élaboration d'un guide sur les ressources didactiques en matière de GDR, et procède à la constitution d'une collection de documents de formation qui deviendront disponibles à partir du site Web de Portage.
- On effectue une évaluation pour adapter les documents de formation qui ont connu du succès provenant de sources internationales. Les exemples comprennent le cours MANTRA, de l'Université d'Edinburgh et le programme de formation de l'Université d'Utrecht pour les bibliothécaires de liaison ou spécialisés.

Organisation, conservation et exploration

- Le groupe d'experts de Portage procède à l'élaboration de ressources sur les pratiques exemplaires en matière d'organisation, de conservation et d'exploration, et aidera les établissements à offrir du soutien sur le campus aux chercheurs qui produisent des données de recherche.
- Le groupe d'experts sur l'organisation de Portage examine les pratiques en matière d'organisation utilisées par les dépôts de données et recommandera une série de pratiques exemplaires en cette matière. Une équipe de développement de logiciels désire collaborer avec ce groupe d'experts à ce sujet.
- Le groupe d'experts sur l'exploration de Portage a produit un livre blanc sur les fonctions essentielles des outils d'exploration de GDR. Un projet de développement de logiciels s'est servi des recommandations pour mettre au point son outil d'exploration. Le groupe d'experts a mis sur pied deux groupes de travail pour élaborer une collection de modèles de développement pour les dépôts de données et pour recommander des pratiques relatives à l'utilisation des métadonnées pour les explorations de données.
- Le groupe d'experts sur la conservation de Portage procède à l'élaboration d'un livre blanc sur le stockage d'archives partagées.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

- Portage travaille en collaboration avec des fournisseurs d'infrastructure pour établir un ensemble complet de plateformes de GDR interopérables. À ce jour, cet effort de collaboration a mobilisé OCUL Scholars Portal, COPPUL, Alberta University Libraries, Calcul Canada, et l'équipe de développement coopératif du Digital Curation Centre et de la California Digital Library. D'autres partenariats sont en cours de discussion avec ARL-SHARE, Open Science Framework, Artefactual Inc., Jisc, et CANARIE.
- Le partenariat de développement de logiciels entre Portage et Calcul Canada amorce sa deuxième année, et la date d'achèvement du projet est fixée au 31 décembre 2017. Des progrès considérables ont été réalisés sur les fonctions d'exploration et de dépôt de données. L'intégration de la fonction de conservation a fait l'objet d'un effort de planification détaillée. L'UBC a contribué à cet effort de développement, en participant à la mise au point de l'interface utilisateur UBC Digital Collections, qui a été adoptée par l'équipe responsable de l'élaboration du logiciel de Calcul Canada.

- Un cadre général d'infrastructure de GDR a été adopté pour orienter l'assemblage des plateformes favorisant l'intendance continue des données de recherche. Cette tâche consiste à intégrer les outils existants, à établir des ponts entre les outils qui ne sont pas interopérables et à mettre au point de nouveaux outils lorsqu'il existe des lacunes.

Outil de planification

- Au cours de la première année d'exploitation, l'utilisation d'Assistant PGD s'est accrue, tant sur le plan des modèles de PGD additionnels que sur le plan des utilisateurs inscrits. Les fonctionnalités supplémentaires d'Assistant PGD ont été intégrées à une stratégie de développement axée sur la collaboration internationale, qui a donné lieu à la fusion du code de base DCC PGD Online et de l'outil CDL PGD.
- L'intégration des plans de gestion des données à des opérations administratives précises sur les campus est une priorité élevée. Par exemple, il est ici question d'inclure l'incorporation des PGD dans le processus de demande de financement, ou de transférer l'information pertinente d'un PGD à un bureau d'éthique en recherche.
- Des travaux sont en cours de planification afin d'accroître l'interopérabilité avec d'autres services de métadonnées en ligne, comme ORCID, pour accéder à des profils des chercheurs et à des DOI et pour joindre un numéro d'identification permanent aux plans de gestion des données individuels.
- Le groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de Portage fera connaître ses commentaires lors de la prochaine ronde d'améliorations de la plateforme de PGD.

Outils de gestion des flux de données

- Portage désire conclure des partenariats avec des développeurs et des intégrateurs d'outils de gestion des flux de données. L'introduction d'outils et de processus de gestion de flux de données augmente la probabilité que les données survivent après la fin d'un projet de recherche.
- Le groupe d'experts sur l'organisation des données de Portage étudie les pratiques exemplaires rattachées aux outils de gestion des flux de données. Des initiatives comme l'Open Science Framework et l'U.S. National Data Service intègrent aujourd'hui les applications de source ouverte pour développer des systèmes de gestion de flux de données. Cette approche à l'égard de la gestion des données de recherche améliore l'échange ou le transfert des données et des métadonnées dans un dépôt de données.

Dépôts de données de recherche

- L'une des principales composantes de l'infrastructure de GDR est le dépôt de données de recherche. Portage désire établir des partenariats avec les fournisseurs de dépôts de données de recherche qui permettront de répondre aux besoins de la communauté de la recherche universitaire canadienne.
- L'écosystème des données de recherche comprendra un amalgame de types de dépôts de données. Portage prévoit collaborer avec une panoplie de fournisseurs de dépôts de

données. Par exemple, OCUL Scholars Portal, UBC, et Alberta University Libraries utilisent tous des instances distinctes de Dataverse. En outre, Portage a discuté avec l'Université de Queen au sujet de son initiative relative à la conservation et au stockage des mégadonnées.

- Portage a conclu un partenariat avec Calcul Canada dans le cadre d'un projet visant à développer un dépôt de données de recherche fédéré. L'objectif de ce dépôt de données est qu'il soit facilement interopérable avec d'autres dépôts de données, afin de fournir des services spécialisés à d'autres dépôts de données, par exemple, pour ce qui est de l'organisation et de la conservation. Le groupe d'experts sur la conservation de Portage compte deux membres qui siègent au Comité directeur de ce projet.

Conservation

- Portage désire collaborer avec des bibliothèques de recherche et d'autres intervenants pour fournir le stockage requis aux fins de la conservation, pour la rétention sûre, à long terme, des données de recherche. L'ABRC et COPPUL ont récemment signé un protocole d'entente pour se doter de la capacité de stockage nécessaire aux fins de la conservation, des collections numériques, y compris des données de recherche. OCUL Scholars Portal et l'Université de Toronto ont exprimé des intérêts comparables en matière de stockage à des fins de conservation.
- Pour atteindre l'objectif national d'une capacité de stockage suffisante à des fins de conservation, des mécanismes de financement doivent être mis en place en collaboration avec d'autres fournisseurs d'infrastructure nationale de recherche numérique.
- Le traitement des données à des fins de conservation doit être adapté au contenu numérique préparé à des fins d'archivage. Portage a cerné le besoin de se doter d'un registre des politiques sur les formats de présentation afin de faciliter la détermination des formats de fichiers jugés acceptables à des fins de conservation. Il s'agit d'un projet pour lequel Portage est à la recherche d'un partenaire.

Exploration

- Portage collabore avec Calcul Canada pour mettre au point un outil d'exploration fédéré qui récolte les métadonnées provenant de dépôts de données disponibles en libre accès. Cette plateforme devra utiliser les différentes normes de métadonnées utilisées pour décrire les données de recherche.
- Le groupe d'experts sur l'exploration de Portage examine des façons d'utiliser les différents schémas de métadonnées et des politiques de développement de collection pour les dépôts de données afin de faciliter l'exploration du nombre croissant de dépôts de données.

3. Mobiliser les collectivités intéressées par la gestion des données de recherche et les sensibiliser à son importance

- Le secrétariat de Portage dirige, coordonne et soutient six groupes d'experts et des groupes de travail spéciaux qui s'intéressent à des questions spéciales liées à la GDR.

- Pour que Portage soit reconnu et accepté en tant qu'intervenant du secteur de la GDR, le directeur et la direction de Portage doivent collaborer à un niveau avancé aux activités de sensibilisation et de communication avec les intervenants.
- Le développement des composantes d'un service de gestion de données de recherche fédéré, y compris d'un réseau pour l'exploration et la conservation des données, exige une orientation stratégique et une capacité décisionnelle éclairée de la part de la direction de Portage.
- La mise en place d'une infrastructure de GDR exige que la direction de Portage entretienne des relations fondées sur la confiance avec d'autres fournisseurs d'infrastructure. Dans certains cas, cela signifie de préparer et de soumettre des demandes pour financer le développement d'outils et de services précis.
- La direction de Portage doit aussi demeurer ouverte à établir des partenariats internationaux pour développer des plateformes de GDR qui adoptent ou adaptent des pratiques exemplaires.
- Les services doivent être élaborés, coordonnés et fournis afin de combler les lacunes en matière de GDR aux niveaux du projet, des établissements et à l'échelle nationale.
- La direction de Portage doit surveiller et coordonner une multiplicité de projets actifs.

6. Organisation et gouvernance

Hypothèses

Certaines hypothèses, dont la plupart ont déjà été cernées dès le départ, continueront de définir les activités nouvelles et courantes du réseau Portage.

1. Les principes de Portage orienteront le développement et les activités de Portage.
2. Les rôles des bibliothèques de recherche comprennent la gestion, l'exploration et la conservation des données de recherche, ainsi que la collaboration avec d'autres intervenants.
3. Un établissement à lui seul ne peut pas gérer l'élaboration et les besoins en services de la GDR. Cet espace a besoin d'une solution coordonnée, fiable et concertée avec des intervenants de la GDR qui travaillent en collaboration.
4. Portage est un élément d'une infrastructure numérique de plus grande envergure qui appuie la GDR au Canada. Le réseau fonctionnera dans ce contexte plus vaste et collaborera avec d'autres intervenants pour créer un environnement national de GDR durable et cohérent.
5. Les bibliothèques ont investi dans la GDR pour appuyer leurs chercheurs et continueront de le faire. Ainsi, les bibliothèques universitaires fourniront d'importantes contributions en nature. À même leurs activités, les bibliothèques participantes fourniront l'infrastructure et le soutien en RH pour le réseau d'expertise et les plateformes nationales, pour ce qui est de la planification, de l'organisation, de la conservation et de l'exploration des données de recherche.

6. Portage établira des partenariats afin de protéger les données de recherche, notamment une capacité de stockage suffisante, et d'obtenir du financement pour la mise sur pied du réseau selon un modèle fédéré.
7. L'ABRC apportera une aide financière et en nature à la gestion pendant les années de démarrage, mais elle cherchera à obtenir du financement pour garantir des capacités durables en ressources financières et humaines d'ici trois ans.
8. L'ABRC et ses membres assumeront les fonctions de gouvernance dans le réseau Portage.

Modèle organisationnel

Portage fonctionne selon un modèle de réseau facilité par une organisation directrice, l'ABRC. Il abrite un petit secrétariat composé du directeur de Portage, à temps plein, et qui accapare une partie du temps des autres postes de l'ABRC, qui assure les rôles de direction et de coordination décrits à la section 5 ci-dessus. À la lumière de la première année de fonctionnement de Portage, et comme il est prévu dans la planification initiale des activités de Portage, on propose l'ouverture d'un poste additionnel à temps partiel pour soutenir un programme de formation, les travaux de projet et les communications.

En tant que modèle de réseau, Portage mise sur des partenariats axés sur la collaboration dont bon nombre sont établis de façon officielle au moyen de protocoles d'entente. L'ABRC est la signataire légale de ces protocoles d'entente.

Pour l'instant, il n'existe aucun plan pour établir Portage en tant qu'entité juridique indépendante.

Gouvernance

À mesure que le réseau se développera au cours des prochaines années, on prévoit que les structures de gouvernance et les modèles de financement suivront cette évolution. Pour l'instant, on propose que la structure de gouvernance nouvellement mise en œuvre en 2016 soit légèrement révisée pour 2017 et 2018, conformément au diagramme (page suivant). Le changement concerne l'ajout d'un groupe directeur d'administrateurs de l'ABRC pour refléter les engagements financiers continus des établissements membres de l'ABRC en cette période.

Le conseil d'administration de l'ABRC surveille Portage, car il s'agit d'un programme de l'ABRC. Le conseil d'administration peut, de temps à autre, mettre sur pied des groupes de travail spéciaux pour accomplir certaines tâches comme la préparation des propositions de financement en collaboration avec le directeur de Portage. Par ailleurs, le mandat approuvé par le conseil d'administration du Comité sur l'avancement de la recherche de l'ABRC prévoit de maintenir un intérêt soutenu à l'égard du développement de Portage.

Le Comité de pilotage de Portage composé de directeurs et directrices de l'ABRC réunira environ cinq à sept administrateurs nommés par le conseil d'administration de l'ABRC qui pourront se prononcer sur les orientations de Portage. Le président de ce groupe sera un membre du Comité consultatif de Portage.

Le Comité consultatif de Portage est un organe consultatif qui réunit des représentants de chaque consortium régional de bibliothèques, des partenaires de développement de Portage, des

organismes nationaux représentant les intérêts de la GDR dans les universités canadiennes et le UK Digital Curation Centre.

Le Conseil des présidents du Réseau d'experts est l'équipe de direction de Portage qui coordonne les travaux des groupes d'experts qui se prononcent sur l'élaboration des services offerts à l'échelle du réseau. Pour obtenir une liste complète des groupes d'experts actuels, consultez l'annexe 4.

Résultats attendus en 2017

- Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication afin d'assurer que les directeurs, les professionnels des bibliothèques et les autres intervenants de l'ABRC sont tenus au courant des activités de Portage.
- Mettre en œuvre une nouvelle structure de gouvernance fondée sur le modèle décrit dans le plan d'entreprise.
- Planifier et entreprendre une évaluation formative de Portage.
- Recruter et embaucher un nouveau directeur de Portage qui entrera en fonction en septembre 2017.
- Élaborer un plan de travail Portage pour 2017-2018.

- Élaborer un modèle de coûts plus détaillé reflétant à la fois les coûts directs et les contributions en nature des experts et le développement d'outils; intégrer ces facteurs dans les futurs modèles de financement.
- Chercher activement de nouvelles possibilités de financement pour appuyer les services actuels de Portage et financer leur expansion.

7. Modèle de financement

Contexte

Le modèle de financement proposé pour Portage en mai 2015 était un modèle amalgamé de frais d'adhésion institutionnelle et de contribution financière externe. L'idée était de veiller à la viabilité à long terme de l'infrastructure et des services, tout en permettant au réseau de se développer plus rapidement grâce à des investissements ciblés dans les domaines prioritaires. Outre ces sources de financement, il était attendu que Portage dépende des contributions en nature des établissements participant à la mise sur pied du réseau, et puisse en profiter.

Lorsque Portage a été conceptualisée pour la première fois, les commentaires des membres de l'ABRC faisaient état de certaines préoccupations relatives à un modèle d'adhésion, ou à la mise sur pied d'une nouvelle organisation indépendante. Étant donné qu'il existe déjà de nombreuses organisations, l'appétit est plutôt ténu pour en établir une autre. Par ailleurs, bon nombre d'établissements sont réticents à assumer de nouveaux frais d'adhésion compte tenu de leurs limites budgétaires.

Les directeurs de l'ABRC ont exprimé une préférence pour soutenir le démarrage de Portage en utilisant les réserves stratégiques de l'ABRC. Les vérificateurs de l'ABRC avaient recommandé un retrait des réserves stratégiques, de sorte que le Conseil d'administration a accepté de financer Portage pour la période qui s'échelonne de septembre 2015 jusqu'à août 2017. Il était alors entendu qu'au cours de cette période, on examinerait d'autres modèles de financement pour assurer la viabilité à plus long terme de Portage.

En 2016, on a procédé à un examen des expériences d'autres organisations comparables et à une recherche d'autres sources de financement. L'une des observations issues de cette recherche initiale est que les organisations qui dépendent grandement du financement sous forme de contribution finissent souvent par chercher des revenus provenant d'autres sources, comme par le biais d'un modèle d'adhésion.

Investissements dans Portage de l'ABRC

Jusqu'à maintenant, Portage a compté sur les investissements des bibliothèques. Les efforts individuels dans les bibliothèques membres de l'ABRC ont été mis à profit dans les services nationaux afin d'uniformiser les règles du jeu et de renforcer les capacités dans l'ensemble du pays. Les membres ont soutenu le financement de l'ABRC pour une période de démarrage de deux ans de Portage qui s'est amorcé à l'automne 2015, dans le but : d'obtenir des gains rapides dans des secteurs cruciaux, de mettre à l'épreuve la faisabilité d'un modèle organisationnel à intervenants

multiples axé sur la collaboration; de déterminer les coûts d'exploitation et d'établir un modèle de financement durable.

L'investissement effectué a déjà permis d'obtenir un investissement additionnel de 2,2 millions de dollars par le biais de Calcul Canada afin de soutenir l'objectif de Portage d'établir des plateformes nationales de développement axé sur la collaboration pour l'infrastructure de GDR. On a aussi réussi à éviter des coûts importants pour les établissements individuels, par le développement collectif d'outils comme Assistant PGD. On attend le même résultat du développement d'outils de formation utiles par un groupe d'experts comparable.

Budget

L'ABRC a réservé 200 000 \$ par année pour Portage pendant la période qui s'échelonne de septembre 2015 jusqu'à août 2017.

Au cours de l'exercice 2016, il est devenu évident qu'un minimum de 220 000 \$ par année est nécessaire pour soutenir les activités de démarrage de Portage à leur niveau actuel. Toutefois, il n'est pas possible de verser un niveau de financement plus élevé à l'intérieur des limites budgétaires de l'ABRC, car pareille imputation ferait chuter l'actif total de l'ABRC au niveau inférieur requis pour que les réserves à long terme couvrent les obligations financières. Par ailleurs, des fonds doivent être obtenus dès maintenant pour que Portage continue d'exploiter ses activités après août 2017.

La demande budgétaire suivante permettrait de maintenir les activités actuelles de Portage et faciliterait une croissance modeste dans les secteurs cruciaux comme les programmes de formation. Elle ne comprend pas de financement de projet pour le développement d'outils en particulier, de l'infrastructure de stockage à des fins de conservation ni pour la réalisation de la vision à plus long terme d'établir un service de données de recherche fédéré robuste. Elle ne comprend pas non plus les coûts déjà couverts par le budget de l'ABRC, comme le temps que consacre le directeur général aux questions relatives à Portage, certains frais rattachés aux déplacements et à la traduction, etc.

	2017	2018
Dépenses existantes (salaires, avantages, déplacements, soutien minimal du programme)	220	220
NOUVEAU : Salaires – Agent de formation/de projet à 50 %	35	35
NOUVEAU : Soutien de programme additionnel (matériels de formation, participation à des conférences, etc.)	25	25
TOTAL	280	280

Parrainages à titre de répondant communautaire de l'ABRC

Comme il est indiqué ci-dessus, les membres de l'ABRC ont investi dans Portage par le biais du budget d'exploitation de l'ABRC et des contributions en nature. Le présent plan d'entreprise propose que les membres de l'ABRC prennent appui sur l'investissement initial en parrainant

Portage pour les années civiles complètes 2017 et 2018. À la lumière de la rétroaction des membres, le modèle proposé comporte différents niveaux de parrainage proposé pour chaque membre de l'ABRC, en fonction de l'intensivité des activités de recherche. Réparti entre les membres et appliqué à la fois en 2017 et en 2018, ce mécanisme de parrainage permet d'obtenir le budget annuel requis de 280 000 \$.

Contributions en nature des membres de l'ABRC

En septembre et en octobre 2016, un sondage a été réalisé auprès des membres de l'ABRC pour déterminer les investissements institutionnels injectés par les bibliothèques dans la GDR. Parmi les 29 établissements universitaires membres, 19 ont répondu aux trois questions posées : le nombre d'employés dédiés à la GDR, le nombre d'employés affectés au dépôt de données ou à l'infrastructure de GDR, et le nombre de bibliothécaires de liaison fournissant un certain degré de services de gestion de données à des chercheurs.

Nombre de réponses des établissements membres de l'ABRC	Bibliothécaires dédiés à des services de GDR		Personnel affecté à des dépôts de données ou à l'infrastructure de GDR		Bibliothécaires de liaison qui fournissent certains services de gestion des données aux chercheurs		ÉTABLISSEMENTS – TOTAUX	
	ETP	Coût estimé	ETP	Coût estimé	ETP	Coût estimé	ETP	Coût estimé
19	31,31	3 228 808	31,22	3 932 567	16,98	1 589 753	79,51	8 751 128

Le niveau de contribution en nature prête à penser que ces données devraient vraisemblablement se maintenir ou s'accroître en 2017 et en 2018.

Contributions de partenaires

En tant que modèle de réseau, Portage prend appui sur les contributions en nature des établissements et des organisations qui ont la capacité de fournir des services aux échelles locales ou régionales et qui peuvent être élargis pour répondre à des besoins à l'échelle nationale. Ces contributions sont indiquées de façon officielle au moyen de protocoles d'entente et reconnues de diverses façons, par exemple, par l'octroi d'un siège au Comité consultatif de Portage. Ces établissements ou ces organisations sont considérés comme les « partenaires » de Portage.

Possibilités de financement

L'ABRC examine les possibilités de financement en collaboration avec le Conseil de direction pour l'infrastructure numérique afin d'assurer l'alignement avec le d'autres demandes nationales. L'ABRC a tenu des discussions avec des représentants de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et le ministère de l'Industrie, des Sciences et du Développement économique (ISDE) et maintient des communications serrées avec Données de recherche Canada (DRC) et CANARIE.

Même si les indicateurs semblent positifs, il reste des défis à relever. Pour le moment, les pratiques horizontales et l'infrastructure de GDR débordent largement de la portée de la plupart des programmes de financement actuels, qu'il s'agisse de ceux de la FCI, des organismes qui subventionnent la recherche, d'ISDE ou de CANARIE. La portée des investissements possibles et le profil relatif de la GDR dans le paysage de l'infrastructure numérique demeurent incertains. En outre, il reste du travail à faire afin de préciser une vision globale de la GDR, les besoins et les coûts connexes dans l'ensemble des intervenants. Le calendrier de tout investissement futur à grande échelle est inconnu, mais probablement rien ne commencera avant 2018.

Services tarifés

À ce jour, Portage a conclu des marchés avec trois organismes externes pour offrir des programmes de formation et de consultation. Portage mène d'autres analyses afin de déterminer à quel moment ces revenus doivent être distribués aux établissements qui contribuent aux activités du réseau. Il pourrait être cité à titre d'exemple des situations où Portage conclut des marchés avec des organismes externes pour fournir des programmes de prestation et demande aux membres des groupes d'experts de fournir cette formation.

8. Évaluation

Même s'il ne sera pas possible de mesurer l'influence complète de Portage avant plusieurs années, il sera important d'effectuer des évaluations périodiques qui serviront à éclairer toutes « corrections de trajectoire » et plans futurs. Un plan d'évaluation formative sera élaboré au début de 2017. L'évaluation initiale sera effectuée sous la forme d'un examen interne, en engageant au minimum les groupes d'experts, les directeurs de l'ABRC et les partenaires de Portage et en précisant les buts du directeur de Portage après août 2017. La deuxième évaluation prendra la forme d'un examen plus général qui exigera l'avis d'experts internationaux externes communiqué à la communauté des intervenants de Portage. Cet examen interne contribuera à définir les grandes lignes de la période ultérieure à celle couverte par le présent plan d'entreprise.

9. Évaluation et atténuation des risques

Risque	Probabilité	Activités d'atténuation
Incapacité de pourvoir adéquatement le poste de directeur de Portage	Moyenne	<ul style="list-style-type: none"> - Trouver les compétences clés requises pour la prochaine phase de Portage et s'assurer qu'elles correspondent aux compétences du nouveau directeur. - S'engager globalement auprès de la communauté pour s'assurer que des candidats de tous les horizons seront candidats au poste.
Impossibilité d'obtenir un financement suffisant pour le budget	Moyenne	<ul style="list-style-type: none"> - Développer un plan de développement durable - Chercher activement des sources de financement d'autres

Risque	Probabilité	Activités d'atténuation
de Portage après 2018		<p>bailleurs de fonds externes.</p> <p>- Consulter les directeurs de bibliothèque régulièrement pour s'assurer qu'ils sont engagés dans la planification du financement de Portage et pour s'assurer que les services de Portage répondent aux besoins des bibliothèques participantes autour du soutien local à la GDR</p>
Des services lancés par une autre organisation d'intervenants ou une entreprise commerciale détournent l'intérêt de Portage	Moyenne	<p>- Veiller à ce que Portage soit bien reconnu par les bailleurs de fonds nationaux et provinciaux, les organismes gouvernementaux et la communauté universitaire.</p> <p>- Concentrer les activités de Portage sur le renforcement de l'expertise et sur le soutien de la communauté des bibliothèques au niveau institutionnel, où Portage a un avantage concurrentiel.</p> <p>- Assurer une coordination avec d'autres organisations d'intervenants en GDR et avec le Conseil de direction pour l'infrastructure numérique (LCDI) pour assurer la complémentarité et l'intégralité des services.</p>
Faible utilisation des services Portage par les chercheurs	Faible	<p>- Travailler avec des bailleurs de fonds et des communautés de recherche pour élaborer des projets pilotes qui peuvent évoluer en services valorisés par les chercheurs.</p> <p>- Mener périodiquement un sondage sur les besoins en GDR de la communauté de recherche</p>

10. Relève

Le mandat du directeur actuel de Portage prendra fin le 31 août 2017. Le présent Plan d'entreprise propose une stratégie qui permettrait à l'ABRC de nommer un directeur de Portage pour la période qui s'échelonne du 1^{er} septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. La planification du processus de nomination commencera au début de 2017.

Pour les années postérieures à 2018 :

1. Un financement élargi, permettant à Portage de se transformer en un solide réseau d'expertise et d'infrastructure qui appuiera la prestation de services et l'expertise dans les bibliothèques universitaires dans tout le pays. Ce développement initial des infrastructures et des capacités requiert des investissements spéciaux. À un stade ultérieur, les services de gestion de données de recherche en cours pourraient devenir un coût systématique pour les institutions de recherche et les gouvernements.
2. Poursuite des niveaux de financement actuels, soutient le secrétariat de Portage et un progrès constants, même si les services seront moins solides que ceux qui seraient idéalement mis en place.

-
-
3. Si le financement n'est pas disponible après décembre 2018, l'ABRC continuera de jouer un rôle important dans le domaine canadien de la gestion des données, par la contribution en nature des employés des comités de l'ABRC qui s'appuieront sur les fondations établies par Portage.

11. Annexe 1 : Histoire du projet

L'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) a pris des mesures progressives en vue d'établir un réseau national de gestion des données de recherche des bibliothèques, au Canada, depuis 2012. Une approche communautaire a sciemment été utilisée après les analyses réalisées en 2010 et en 2011 de la possibilité de soumettre une proposition à la FCI axée sur la prestation de services de gestion et de conservation de données. Lors de ces analyses, il est devenu manifeste que le projet ne pourrait être couronné de succès à défaut d'une compréhension nationale commune élargie de ce que constitue la gestion des données de recherche et sa relation avec d'autres infrastructures de recherche numérique. Il est aussi devenu évident que l'ABRC pourrait jouer un rôle de catalyseur pour une mobilisation axée sur la collaboration en matière de gestion des données de recherche à l'échelle nationale.

Cette approche incrémentielle porte ses fruits : le réseau de gestion de données de recherche Portage prend aujourd'hui de l'expansion grâce à la collaboration de nombreux intervenants du milieu de la recherche. Le présent Plan d'entreprise fait fond sur les expériences de 2015-2016, la première année d'activités de Portage, et définit une orientation pour les deux prochains exercices, en plus de nourrir des aspirations à plus long terme.

La présente annexe résume les activités de l'ABRC, les documents et les consultations qui ont mené au démarrage de Portage.

Coup d'œil sur l'histoire de Portage

- o **2010 et 2011** : Le Comité directeur consultatif de la FCI de l'ABRC a été mis sur pied pour examiner la possibilité de soumettre une proposition à la FCI axée sur la prestation de services de gestion et de conservation de données (voir *ABRC FCI Proposal for a Canadian National Collaborative Data Infrastructure Project: Final Report*, janvier 2012).
- o **Janvier 2012** : Le Conseil d'administration de l'ABRC a reçu le document intitulé *ABRC Research Data Management Initiatives: Next Steps*, du groupe de travail sur la gestion des données de l'ABRC. Il a été convenu que l'ABRC répertierait et appuierait les activités servant de modèle pour les services de gestion et de conservation des données et pour faciliter l'échange d'information et la collaboration entre les différents groupes d'intervenants, dont le Groupe de travail sur la stratégie des données de recherche (devenu Données de recherche Canada), les partenaires nationaux de TI, des vice-présidents à la recherche et des organismes de financement fédéraux.
- o **Mai 2012** : Les directeurs de l'ABRC ont tenu une séance d'information sur la gestion des données de recherche, laquelle comprenait une proposition de formation de plusieurs jours en gestion de données destinée aux bibliothécaires canadiens gérant les services d'organisation de données. Le Conseil d'administration de l'ABRC a approuvé la proposition. (Voir le document intitulé *Briefing Session of Research Data Management*, 12 mai 2012.)
- o **Janvier 2013** : Le cours intitulé *Introduction to Research Data Management Services* a été donné du 22 au 25 janvier, à la suite d'une diffusion sur le Web pour les participants en décembre 2012. Le cours a été élaboré et donné par un Comité de programme réunissant des personnes provenant de sept établissements. Les participants ont pu en apprendre sur l'éventail des services de bibliothèque disponibles dans le domaine de la GDR, en examinant

leur contexte institutionnel unique, et ont quitté en ayant en main un plan pour élaborer des services de GDR de base dans leur établissement au cours d'une période de trois à quatre ans.

- o **Mai 2013** : L'ABRC a mis sur pied une communauté de pratiques canadiennes informelle pour la gestion des données de recherche dans les bibliothèques, avec l'objectif d'élaborer et d'échanger des connaissances sur la gestion des données de recherche dans les bibliothèques. Cette communauté de pratique a suivi les différentes trajectoires qui ont mené à Portage. Les directeurs de l'ABRC ont assisté à un exposé sur les données de recherche et ont discuté d'une proposition [traduction] « voulant que l'ABRC, s'inspirant des nouvelles initiatives, facilite la mise en place d'un réseau de collaboration pour collecter et conserver les données de recherche valables produites au Canada, et fournir l'accès à celles-ci ». Le Conseil d'administration de l'ABRC a sollicité une version finale du document de discussion utilisé pour la proposition.
- o **Septembre 2013** : Le Conseil d'administration de l'ABRC a approuvé le document intitulé *Facilitation, Coordination and Cooperation: A Proposal for a Canadian Research Data Management Network*, et la planification d'une réunion avec les intervenants intéressés.
- o **Décembre 2013** : Les représentants de l'ABRC, de chacun des quatre consortiums de bibliothèque régionaux, du Réseau canadien de documentation pour la recherche, de Données de recherche Canada, du Réseau canadien des Centres de données de recherche, et des trois organismes subventionnaires se sont réunis à l'Hôtel ARC, à Ottawa. Ils ont discuté des lacunes du Canada en matière de gestion des données de recherche, des leçons et de la vision; des points communs entre les bibliothèques universitaires dans l'écosystème de la GDR; pourquoi ou de la raison d'un réseau de la GDR et de ce à quoi il pourrait ressembler ainsi que ses valeurs fondamentales. Il a été convenu de mettre en œuvre un projet pour établir un réseau de coordination nationale à une échelle relativement petite, et d'une manière qui permette d'offrir un cadre pour des services de GDR à plus grande échelle à l'avenir. (Voir le document intitulé *A Canadian Research Data Management Network, 2 décembre 2013, Résumé.*)
- o **Mars 2014** : L'ABRC a tenu la première réunion du Groupe de travail du projet ARC, qui a donné le coup d'envoi à un projet d'un an visant à jeter les bases de la mise sur pied d'un réseau national de gestion des données de recherche des bibliothèques. Les participants au projet représentaient chacun des quatre consortiums régionaux de bibliothèques du Canada et des membres de nombreux groupes d'intervenants dans le domaine de la GDR faisant partie d'autres secteurs, notamment les responsables de Données de recherche Canada. Le projet ARC, comme on l'appelait auparavant, a reçu un mandat d'un an pour confirmer la vision, les buts et les principes du réseau, de même que pour réaliser plusieurs petits projets. (Voir <https://cancoprmdm.wordpress.com/project-arc/>.) À la fin de la période d'essai, les buts avaient été atteints.
- o **Novembre 2014** : Les directeurs de l'ABRC ont pu assister à l'exposé intitulé *Portage: Supporting Canadian innovation through shared expertise and stewardship of research data, novembre 2014*, un rapport de mi-parcours sur le projet ARC.
- o **Avril 2015** : Le Groupe de travail du projet ARC a produit le document intitulé *Portage: Organizational Framework*, qui décrit les activités proposées, les postes du modèle de

service, le budget, le modèle de financement et la gouvernance du réseau Portage. Il recommandait de prévoir une période de transition de trois ans pour que les services de Portage deviennent entièrement opérationnels, sous la direction d'un directeur dédié à temps plein.

- o **Mai 2015** : Les directeurs de l'ABRC ont reçu le rapport final sur le projet ARC et la période de transition proposée à Portage : *Portage: Supporting Canadian innovation through shared expertise and stewardship of research data, 5 mai 2015*. En mai 2015, les membres de l'ABRC ont proposé que l'Association apporte une aide au démarrage de Portage par l'entremise de sa réserve stratégique et le Conseil d'administration de l'ABRC a convenu de financer les frais d'un directeur à temps plein pour Portage sur une période de deux ans. Le titulaire de ce poste devrait faire progresser les buts de Portage, préciser les paramètres, la portée et la gouvernance du réseau, chercher à obtenir les ressources nécessaires et superviser les premières étapes du développement. L'un des buts de cette phase était de créer une assise d'expertise ainsi qu'un modèle opérationnel pour soutenir le réseau au cours des prochaines années.
- o **Septembre 2015** : Avec la collaboration de l'Université de l'Alberta, en septembre 2015, Chuck Humphrey, l'un des plus éminents experts en données au Canada, a été détaché et est devenu le directeur de Portage.

12. Annexe 2 : Cadre de Portage

Les services décrits à la section 5 du Plan d'entreprise s'inscrivent à l'intérieur du cadre présenté à la figure 1. Le Réseau d'experts de Portage est organisé le long des étapes générales du cycle de vie des données de recherche et est associé aux outils et aux plateformes de l'infrastructure de GDR mis en place au moyen de partenariats de collaboration avec d'autres intervenants du milieu de la GDR.

Figure 1 : Cadre de gestion des données de recherche du Réseau Portage

13. Annexe 3 : Description du Réseau d'experts et des plateformes de GDR

1. Favoriser une communauté de pratiques pour la gestion des données de recherche

Planification de la gestion des données

Assistant PGD est une plateforme essentielle pour établir des pratiques exemplaires en matière de gestion des données de recherche au niveau des projets et pour intégrer des services de recherche étant essentiels à l'intendance continue des données aux termes du projet. Cette plateforme de PGD est mise à la disposition de tous les chercheurs et de tous les établissements pour en faire l'utilisation qu'ils désirent. Un système d'aide fondé sur un système de jetons intervient aux dernières étapes de mise en œuvre. Assistant PGD fournit aussi un cadre utile pour les chercheurs qui désirent en apprendre sur la GDR. Portage collabore actuellement avec le CRSH et les IRSC pour élaborer et donner des programmes de formation à des groupes de chercheurs subventionnés, en tirant parti des experts de Portage provenant de divers établissements.

Formation

Le groupe d'experts sur la formation de Portage a récemment réalisé une analyse de la conjoncture de la formation sur la GDR au Canada et celle-ci a révélé que les bibliothèques sont la source de la plupart des activités de formation. Les travaux des groupes d'experts de Portage continueront d'être enrichis par la collaboration, en vue d'offrir des occasions de formation. Les établissements qui désirent tirer parti des compétences et des connaissances sur la GDR de leurs bibliothécaires et chercheurs peuvent utiliser des outils et des programmes de formation de Portage. Les particuliers peuvent aussi accéder directement aux documents de formation accessibles à partir du site Web de Portage.

Conseil en matière d'organisation, de conservation et d'exploration

Les établissements qui assurent la prestation de services d'organisation de données à leurs chercheurs peuvent utiliser le Réseau d'experts de Portage pour comprendre les pratiques exemplaires en cette matière. Le financement d'un service de recherche fédéré entièrement mis en œuvre renforcera la capacité de Portage de soutenir les établissements qui désirent offrir du soutien aux chercheurs sur les campus. La coordination entre les établissements qui fournissent des services de dépôt de données sera facilitée par le biais de Portage, car les services de la plateforme de GDR sont organisés de manière à appuyer les chercheurs de partout au Canada. Une attention particulière est accordée au traitement des données de recherche en vue de leur conservation sur support numérique, et à la coordination des dépôts de données grâce à l'infrastructure de soutien, dont l'archivage. L'objectif de la recherche exigeante en données – où les données sont réutilisées activement – dépend de l'intégration des pratiques exemplaires pour décrire les données de recherche à l'aide de métadonnées et de plateformes d'exploration bien conçues. Le Groupe d'experts sur l'exploration de Portage a produit un livre blanc sur les fonctions essentielles que doivent offrir les outils d'exploration de GDR. Un projet de développement de logiciel a rapidement adopté ce conseil pour mettre au point son outil d'exploration. L'expertise dans les domaines de l'organisation, de la conservation et de l'exploration est essentielle aux

bibliothèques qui soutiennent leurs collectivités de la recherche, aux chercheurs eux-mêmes et à ceux qui édifient l'infrastructure de GDR.

2. Assurer et faciliter un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage collabore avec des fournisseurs d'infrastructure pour créer un ensemble complet de plateformes de GDR interopérables. Ces partenariats sont en harmonie avec le principe de Portage de se mobiliser en vue de trouver des solutions de collaboration, et de collaborer avec les bibliothèques membres ainsi que des intervenants externes. À ce jour, cette initiative a mobilisé OCUL Scholars Portal, COPPUL, Alberta University Libraries, Calcul Canada, l'équipe de développement coopératif du Digital Curation Centre et la California Digital Library. D'autres partenariats ont fait l'objet de discussions avec ARL-SHARE, l'Open Science Framework, Artefactual Inc., Jisc et CANARIE.

Un cadre général d'infrastructure de GDR a été adopté pour diriger l'assemblage des plateformes à l'appui de l'intendance continue des données de recherche. Cette tâche consiste à intégrer les outils existants, à établir des ponts entre les outils qui ne sont pas interopérables et à mettre au point de nouveaux outils lorsqu'il existe des lacunes. Ce cadre fonctionnel contribue à cerner les besoins en matière de planification du flux de travail de la GDR pour la production et l'utilisation des données, et le transfert subséquent des données et des métadonnées pour l'organisation, la conservation et l'exploration en prévision d'une réutilisation. Cumulativement, un cadre de plateforme combinée remplit l'ensemble des fonctions de GDR sans exiger qu'un système unique accomplisse l'ensemble des tâches. Cette architecture permet d'interchanger des éléments de l'infrastructure sans devoir la démanteler au complet à mesure que de nouvelles technologies voient le jour. En outre, le cadre prend en charge une diversité de plateformes, ce qui permet l'établissement de partenariats avec une panoplie de fournisseurs d'infrastructure.

Outil de planification

L'outil Assistant PGD fait l'objet de révisions dans le cadre d'un nouveau projet de collaboration du Digital Curation Centre, de la California Digital Library et de l'Alberta University Libraries. L'une des priorités élevées consiste à introduire une fonction qui permettra d'intégrer les plans de gestion des données à des activités administratives précises exécutées sur les campus. À titre d'exemple, inclure l'incorporation des PGD dans le processus de demande de financement, ou de transférer l'information pertinente d'un PGD à un bureau d'éthique en recherche. Des travaux sont en cours de planification afin d'accroître l'interopérabilité avec d'autres services de métadonnées en ligne, comme ORCID, pour accéder à des profils des chercheurs et à des DOI et pour joindre un numéro d'identification permanent aux plans de gestion des données individuels. Au fur et à mesure que les PGD deviendront mieux intégrés au processus de recherche, des fonctions seront ajoutées afin d'accroître leur valeur en tant que produits de recherche standards. Le groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de Portage fera connaître ses commentaires lors de la prochaine ronde d'améliorations de la plateforme de PGD.

Outils de gestion des flux de données

Le point du cycle de vie des données où celles-ci sont le plus à risque d'être perdues survient aux termes d'un projet. L'introduction d'outils et de processus de gestion de flux de données augmente la probabilité que les données survivent après la fin d'un projet de recherche. Des initiatives comme l'Open Science Framework et l'U.S. National Data Service intègrent aujourd'hui les applications de source ouverte pour développer des systèmes de gestion de flux de données. Cette approche à l'égard de la gestion des données de recherche améliore l'échange ou le transfert des données et des métadonnées dans un dépôt de données. Portage désire conclure des partenariats avec des développeurs et des intégrateurs d'outils de gestion des flux de données. Pour faciliter cette initiative, le Groupe d'experts sur l'organisation de Portage procède à l'élaboration d'une orientation sur les fonctions que devront offrir ces outils, en plus de procéder à l'élaboration des conditions encadrant ces partenariats.

Dépôts des données de recherche

Les dépôts des données de recherche sont une composante clé de l'infrastructure de GDR. Ces plateformes permettent la gestion des données de recherche sous forme de collections, et offrent un ensemble des fonctions requises pour protéger et diffuser des ensembles de données au sein de ces collections. Les dépôts de données sont comparables à des dépôts institutionnels, car ils permettent de gérer les collections numériques. Cependant, les dépôts de données offrent des fonctions additionnelles qui permettent de prendre en charge la diversité des types de données de recherche, leur format, les métadonnées et leur mode de diffusion. En outre, certains dépôts de données desservent uniquement un domaine d'étude particulier, comme GenBank, pour les données de séquençage du génome humain, alors que d'autres offrent une fonction polyvalente pour un établissement, hébergeant des données provenant de tous les domaines de recherche. Certains dépôts de données offrent une utilité temporaire en permettant de détenir les données de recherche jusqu'à ce que des ententes soient conclues pour transférer les données vers un dépôt permanent. L'écosystème des données de recherche est composé d'un amalgame de ces types de dépôt de données.

Portage désire établir des partenariats avec les fournisseurs de dépôts de données de recherche qui permettront de répondre aux besoins de la communauté de la recherche universitaire canadienne. Cela signifie de collaborer avec une diversité de dépôts de données afin de répondre aux besoins diversifiés de la communauté de recherche, et dans certains cas, de prendre part à des efforts de collaboration pour établir une nouvelle infrastructure de dépôt de données. Par exemple, OCU Scholars Portal, UBC, et Alberta University Libraries utilisent tous des instances distinctes de Dataverse, qui est un dépôt de données reconnu pour soutenir ce que l'on appelle « la longue piste de données », à savoir, la grande quantité d'ensembles de données de plus petite taille. Ces organisations ont amorcé des discussions afin de déterminer de quelle façon elles pourraient collaborer, en tant que réseau, et Portage désire prendre part à ces discussions. En outre, Portage a tenu des discussions avec l'Université Queen's au sujet de son initiative de conservation et de stockage des métadonnées. Ce projet unique dépasse la portée du soutien pour les données de recherche qui dépasse la capacité des dépôts de données d'aujourd'hui.

Portage a conclu un partenariat avec Calcul Canada dans le cadre d'un projet visant à développer un dépôt de données de recherche fédéré. Le groupe d'experts sur la conservation de Portage compte deux membres qui siègent au Comité directeur de ce projet, ainsi que deux membres de Calcul Canada. Ensemble, ils surveillent les progrès de cette initiative de deux ans. Essentiellement, ce projet intègre le dépôt de Globus Publisher avec les fonctions de traitement de conservation d'Archivematica et incorpore un moteur de recherche fédéré pour les données de recherche. L'une des caractéristiques de conception importante de cette plateforme est sa possibilité d'intégration avec d'autres plateformes. Les établissements et les organisations individuelles peuvent déployer les fonctions de stockage localement, et peuvent fédérer leur dépôt local dans un système national. L'objectif est de compléter les dépôts de données existants et de combler certaines lacunes particulières dans les fonctionnalités. Par exemple, il permettra le traitement à des fins de conservation des autres dépôts de données, ce qui ajoutera un service aux autres plateformes qui ne sont pas en mesure d'offrir cette fonctionnalité. Le stockage des données sera distribué et le système prendra de l'expansion à mesure qu'il est adopté par les chercheurs et que le volume des données s'accroît. Le dépôt permettra d'effectuer la gestion d'ensembles de données diversifiées dans une vaste gamme de domaines. En outre, il permettra d'ingérer des collections de données tout entières, en lots, ou simplement les fichiers inhérents à un projet de recherche en particulier. Des mécanismes de contrôle d'accès permettront d'exercer un contrôle de précision sur chaque ensemble de données. Le dépôt de données de recherche fédéré a adopté l'interface utilisateur de l'UBC Digital Collections pour sa fenêtre d'exploration. Toutes les améliorations apportées à cette interface seront retournées à UBC et à la communauté de la recherche plus générale.

Conservation

L'un des principaux mandats des bibliothèques de recherche est de préserver l'information en vue d'une utilisation ultérieure. Toutefois, l'infrastructure de recherche numérique actuelle du Canada n'offre pas la capacité de stockage à des fins de conservation requise pour la rétention sûre et à long terme des données de recherche. Portage désire collaborer avec des bibliothèques de recherche et d'autres intervenants pour développer cette capacité. L'ABRC et COPPUL ont récemment signé un protocole d'entente relativement à ce soutien axé sur la collaboration pour Portage. Une partie de cette entente consiste à se doter de la capacité de stockage à des fins de conservation nécessaires pour les collections numériques, y compris les données de recherche. OCUL Scholars Portal et l'Université de Toronto nourrissent des intérêts comparables en matière de stockage à des fins de conservation. L'une des conséquences de cet intérêt commun et les discussions interrégionales des consortiums de bibliothèques qui ont eu lieu sur la question entre COPPUL et OCUL. Portage aimerait bien se joindre aux efforts visant à développer une solution de stockage à des fins de conservation. Pour réaliser un objectif national d'une capacité de stockage à des fins de conservation suffisante, il faudra trouver un mécanisme de financement en collaboration avec les autres responsables de l'infrastructure nationale de recherche numérique.

La préparation des données de recherche en vue de la conservation sur support numérique nécessite l'intervention de processus qui évaluent les caractéristiques des données et des métadonnées. Selon les résultats, il est possible que les fichiers doivent être migrés vers des formes et des normes de métadonnées considérées comme présentant la probabilité la plus élevée de survie à long terme par une communauté de pratiques. Le présent Plan d'entreprise a traité

ci-dessus d'une plateforme permettant d'offrir le traitement des données à des fins de conservation, dans les discussions portant sur un dépôt de données de recherche fédéral. Ce type de traitement doit être contextualisé pour le contenu numérique préparé à des fins d'archivage. Portage a cerné le besoin de se doter d'un registre des politiques sur les formats de présentation afin de faciliter la détermination des formats de fichiers jugés acceptables à des fins de conservation. Dans une proposition en réponse à un appel d'offres pour le développement d'un logiciel de CANARIE, Portage proposait de construire un tel registre appelé PREFER. Il s'agirait d'une plateforme de services fondée sur le Web que les services de conservation pourraient interroger pour connaître les formats acceptables. Dans le cas d'un fichier dans un format non acceptable, la plateforme proposerait un format de rechange. Ce registre prendrait en charge les politiques relatives au format des dépôts de données individuelles, de même que les formats préférés d'une communauté de pratiques. Bien que le financement n'ait pas encore été obtenu par l'entremise de CANARIE, il s'agit d'un projet pour lequel Portage cherche encore un partenaire.

Exploration

La vision d'un service de données de recherche fédéré est accompagnée de la vision à l'égard d'une infrastructure de GDR où les diverses plateformes composant les éléments d'une infrastructure de recherche numérique nationale interopèrent. Même si différentes collections de données sont hébergées sur différents dépôts de données, selon des contrôles d'accès différents, l'utilisation de métadonnées différentes, tous ces ensembles de données devraient être repérables grâce à un outil de recherche fédéré. Le projet de développement de logiciel de Calcul Canada et de Portage décrit dans la section traitant des dépôts de données de recherche prévoit la mise en œuvre d'une plateforme d'exploration qui exploite les métadonnées des dépôts de données disponibles en libre accès. Comme il est mentionné précédemment, l'interface utilisateur de l'UBC Digital Collections a été incorporée à ce logiciel. Le défi consiste à pouvoir utiliser les différentes normes des métadonnées utilisées pour décrire les données de recherche. Le groupe d'experts sur l'exploration de Portage examine des façons d'utiliser les différents schémas de métadonnées et des politiques de développement de collection pour les dépôts de données afin de faciliter l'exploration du nombre croissant de dépôts de données.

14. Annexe 4 : Groupes d'experts (au 30 octobre 2016)

Une liste complète des groupes d'experts a été organisée et les membres des groupes d'experts actuels sont des personnes qui ont exprimé leur intérêt ou qui ont été pressenties par le directeur de Portage afin d'offrir un ensemble de compétences précis à cette étape du développement du réseau.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD)

- Eugene Barsky, Université de Colombie-Britannique
- Jay Brodeur, Université McMaster
- John Brosz, Université de Calgary
- Jane Burpee, Université McGill
- Talia Chung, Université d'Ottawa
- James Doiron, Université de l'Alberta
- Carla Graebner, Université Simon Fraser
- Alex Guindon, Université Concordia
- Chuck Humphrey, Portage
- Amber Leahey, Scholars Portal
- James MacKenzie, Université du Nouveau-Brunswick
- Jeff Moon, Université Queen's (président)
- Carol Perry, Université de Guelph

Soutien technique :

- Chuck Humphrey, Portage
- Jeff Moon, Université Queen's
- Diane Sauvé, Université de Montréal
- Weiwei Shi, Université de l'Alberta
- Marie-Hélène Vézina, Université de Montréal

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD)

- Jay Brodeur, Université McMaster (président)
- Chuck Humphrey, Portage
- Joanne Paterson, Université Western
- Leanne Trimble, Université de Toronto
- Jessica Gallinger, Université Simon Fraser

Groupe d'experts sur la conservation des données (GECD)

- Corey Davis, COPPUL
- Chuck Humphrey, Portage
- Steve Marks, Université de Toronto (président)
- Umar Qasim, Université de l'Alberta

Groupe d'experts sur l'exploration de données (GEED)

- Eugene Barsky, Université de Colombie-Britannique (président)
- John Brosz, Université de Calgary
- Alex Garnett, Université Simon Fraser
- Chuck Humphrey, Portage
- Amber Leahey, Scholars Portal
- Berenica Vejvoda, Université McGill

Groupe d'experts sur la formation (GEF)

- James Doiron, Université de l'Alberta
- Jane Fry, Université Carleton (présidente)
- Chuck Humphrey, Portage
- Danny Létourneau, Université de Montréal
- Laure Perrier, Université de Toronto
- Carol Perry, Université de Guelph
- Wendy Watkins, Université Carleton Retired

Research Intelligence Expert Group (RIEG)

- Dylanne Dearborn, Université de Toronto (président)
- Melissa Cheung, Université d'Ottawa
- Chuck Humphrey, Portage
- Lyne Da Sylva, Université de Montréal
- Kathy Szigeti, University of Waterloo
- Tatiana Zaraiskaya, Université Queen's

Acronyme du groupe d'experts	Nombre de personnes	Nombre d'établissements uniques
GEPGD	16	14
GEOD	5	5
GECD	4	4
GEED	6	6
GEF	7	6
RIEG	6	6
TOTAL	44 [†]	19

[†] Sept de ces membres siègent sur plusieurs groupes d'experts, dont le directeur de Portage, qui est membre d'office de tous les groupes. Trente-trois personnes occupent actuellement 44 postes.